

Förderung von Exzellenz durch Reformen der Forschungsbewertung

Workshop-Report des CoARA National Chapter Germany – Juni 2026

Exzellenz als systemisches Prädikat

Exzellenz in der Wissenschaft ist ein zentrales Prinzip, das Förderentscheidungen, Einstellungen und Beförderungen sowie institutionelle Strategien leitet. Dennoch bleibt der Begriff schwer fassbar. Wird wissenschaftliche Qualität als Kontinuum verstanden, erscheint Exzellenz als das oberste Ende einer multidimensionalen Qualitätsskala von Forschung. Gleichzeitig ist Exzellenz nicht auf outputbasierte Metriken oder Produktivität reduzierbar und kann sich auch erst über längere Zeiträume zeigen, wodurch Bewertungssysteme in Frage gestellt werden, die kurzfristige wissenschaftliche Outputs und leicht quantifizierbare Ergebnisse priorisieren.

Aus Sicht des deutschen National Chapter der Coalition for Advancing Research Assessment ([CoARA](#)) **soll Exzellenz als systemisches Prädikat verstanden werden**, das aus dem Zusammenspiel von qualifiziertem Personal, unterstützenden Organisationsstrukturen und geeigneten Rahmenbedingungen gefördert wird. Sie ist multidimensional und kontextabhängig und kann sich sowohl auf individueller als auch auf institutioneller Ebene manifestieren. Zugleich ist Exzellenz keine statische Eigenschaft, sondern eine soziale Zuschreibung, die kontinuierlich neu ausgehandelt werden muss. Der Begriff sollte daher weder mit Exklusivität gleichgesetzt noch inflationär verwendet werden.

Dieser Workshop-Report ist im Kontext der Sitzung des [CoARA National Chapter Germany](#) am 10.10.2025 entstanden. Während des Workshops haben sich die Teilnehmenden mit folgenden Fragen auseinandergesetzt: (1) Welche Merkmale zeichnen exzellente Wissenschaft aus? (2) Welche Rahmenbedingungen müssen für exzellente Wissenschaft erfüllt sein? (3) Wie fördern die Prinzipien von CoARA Exzellenz?

Merkmale von exzellenter Wissenschaft

Exzellente Wissenschaft zeigt sich in mehreren wesentlichen Merkmalen, die sich auf unterschiedlichen Ebenen manifestieren. Einige dieser Merkmale sind messbar, andere nur eingeschränkt quantifizierbar. Insbesondere folgende Merkmale wurden im Workshop identifiziert und diskutiert:

- **Erweiterung des Forschungsstands:** Exzellente Forschung trägt zur Weiterentwicklung des bestehenden Wissens bei, indem sie Theorien weiterentwickelt oder neu begründet, empirische Grundlagen stärkt und die Informationsbasis eines Feldes erweitert.

- **Relevanz:** Exzellente Forschung ist innerhalb der wissenschaftlichen Community und/oder im gesellschaftlichen Kontext bedeutsam und adressiert relevante Fragestellungen, die zur Weiterentwicklung von Wissenschaft und Gesellschaft beitragen.
- **Innovation:** Exzellente Forschung geht neue Wege in Bezug auf Fragestellungen, theoretische Zugänge oder methodische Ansätze und eröffnet dadurch neue Perspektiven und Erkenntnismöglichkeiten.
- **Einhaltung und Weiterentwicklung von Standards:** Exzellente Forschung erfüllt etablierte wissenschaftliche Standards und entwickelt diese produktiv weiter. Dazu gehören insbesondere solide Dokumentation, Reproduzierbarkeit und die Sicherung von Anschlussfähigkeit innerhalb spezifischer Fachgebiete sowie inter- oder transdisziplinärer Forschungsfelder.

Unterstützende Rahmenbedingungen für exzellente Wissenschaft

Exzellenz wird durch institutionelle und forschungspolitische Bedingungen wesentlich ermöglicht und gefördert. Zu den wichtigsten unterstützenden Rahmenbedingungen gehören:

- **Forschungsfreiheit:** Die Freiheit von Forschung und Lehre bildet die Grundlage wissenschaftlicher Exzellenz. Sie ermöglicht es Forschenden, Fragestellungen unabhängig zu wählen, Methoden frei zu entwickeln und Ergebnisse ohne unangemessene Einflussnahme zu veröffentlichen.
- **Nachhaltige Finanzierung:** Langfristig stabile sowie transparent und ausgewogen verteilte Finanzierung sichert die Kontinuität von Projekten, unterstützt Investitionen in hochwertige Infrastruktur und ermöglicht innovative und risikoreiche Forschung.
- **Sachangemessene Anreizstrukturen:** Bewertung und Anreizsysteme sollten dem jeweiligen Kontext angemessen gestaltet sein und unterschiedliche Disziplinen, Karrierephasen und Forschungsformen berücksichtigen.
- **Inklusive Forschungskulturen:** Exzellenz entsteht häufig in kollaborativen Prozessen, in denen unterschiedliche Perspektiven, Methoden und Expertisen zusammengeführt werden. Sie eröffnet dadurch neue Erkenntnismöglichkeiten und schafft Raum für kreative und interdisziplinäre Ansätze.
- **Vielfältige und stabile Karrierewege:** Möglichkeiten für eine Vielzahl von langfristigen Positionen über traditionelle Rollen hinaus, darunter z. B. technische Mitarbeiter:innen, Datenverwalter:innen und Forschungsmanager:innen, stärken die kollektive Leistung und das institutionelle Gedächtnis.
- **Robuste Forschungsinfrastruktur:** Der Zugang zu technologischen Plattformen,

Daten- und Wissenssystemen, Rechenressourcen sowie moderne Labor- und Infrastrukturausstattung ermöglicht die Durchführung exzellenter Forschung.

- **Unterstützende Organisationsstrukturen:** Serviceorientierte und schlanke Abläufe reduzieren Bürokratie, beschleunigen Entscheidungen und entlasten die Forschung in allen Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens – von der Antragstellung über die Durchführung bis hin zur Dokumentation und Berichterstattung.

Qualitätsbasierte Bewertungssysteme fördern Exzellenz

Traditionelle Forschungsbewertungssysteme stützen sich oft auf quantitative Indikatoren wie die Anzahl der Veröffentlichungen und den Journal Impact Factor von Zeitschriften. Diese Parameter suggerieren nicht nur vermeintliche Objektivität und Vergleichbarkeit von Forschungsergebnissen, sondern schaffen auch Fehlanreize: Sie begünstigen kurzfristige Produktivität, priorisieren Quantität gegenüber Qualität und unterbewerten zentrale, aber weniger sichtbare Beiträge. Dem Verständnis wissenschaftlicher Exzellenz, das hier zugrunde gelegt wird, werden sie damit nicht gerecht.

Anstatt Kompromisse bei der Exzellenz einzugehen, fördern Initiativen wie die **Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)** Exzellenz durch möglichst qualitative und umfassende Verfahren sowie eine verbreiterte Informationsbasis. Zu den wichtigsten Beiträgen dieser Forschungsbewertungsreformen zur Exzellenz gehören die Förderung von:

- **Vielfalt wissenschaftlicher Beiträge:** Ziel der Reformen ist es, eine breitere Vielfalt wissenschaftlicher Beiträge anzuerkennen. Dazu zählen neben klassischen Forschungspublikationen auch Daten-, Software- und Methodenpublikationen, Beiträge zu gesellschaftlichen Wirkungen („societal impact“) sowie grundlegende akademische Aktivitäten wie Peer Review, Lehre, Mentoring, Transfer, und Forschungsunterstützung. Insgesamt wird damit die Multidimensionalität von Exzellenz gestärkt, sodass alle relevanten Dimensionen von wissenschaftlicher Exzellenz systematisch berücksichtigt werden können.
- **Qualität statt Quantität:** Indem sie die Bedeutung, Stringenz und Kreativität der Forschung statt der reinen outputbasierten Metriken in den Vordergrund stellen, reduzieren die Reformen den Publikationsdruck und fördern unterschiedliche Formen wissenschaftlichen Arbeitens – von „Slow Science“ bis hin zu anwendungsnaher Forschung mit kürzeren Innovationszyklen.
- **Zusammenarbeit, Inter- und Transdisziplinarität:** Durch die Wertschätzung von Teamarbeit und Beiträgen von bisher unterbewerteten Rollen fördern die Reformen interdisziplinäre Zusammenarbeit. Dies stärkt insbesondere jene Formen von Exzellenz, die auf kollektiver Wissensproduktion und komplexer Problembearbeitung beruhen.
- **Kontextsensitive Bewertung:** Die Bewertungskriterien können an die Normen der

jeweiligen Disziplin, die Karrierestufen und die institutionellen Ziele angepasst werden, wobei anerkannt wird, dass Exzellenz in verschiedenen Forschungsbereichen und -arten unterschiedlich aussieht. Dadurch wird Exzellenz differenzierter operationalisiert und kontextabhängiger bewertet.

- **Langfristige und transformative Auswirkungen:** Durch die Berücksichtigung von breiteren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder kulturellen Auswirkungen können die Reformen Forschung mit nachhaltigem Impact stärken, die für tiefgreifende, innovative Fortschritte notwendig ist. Damit wird Exzellenz auf langfristige und transformative Wirkungen bezogen und nicht auf kurzfristige wissenschaftliche Outputs reduziert.

Fazit

Exzellenz in der Wissenschaft ist keine statische Leistung mit einer einheitlichen Bewertungslogik und lässt sich nicht ausschließlich anhand messbarer Ergebnisse erfassen. Durch die Weiterentwicklung der Forschungsbewertung – weg von einer unangemessenen Verwendung quantitativer Metriken hin zu einem multidimensionalen Verständnis von Forschungsleistungen – schaffen Reforminitiativen wie CoARA die konzeptionellen und methodischen Grundlagen für Anreizsysteme, die exzellente Forschung in all ihrer Vielfalt und Bandbreite stärken.

Mit Unterstützung führender nationaler und internationaler Förderer und Forschungsorganisationen finden Reformen der Forschungsbewertung bereits statt. **Die Mitglieder des CoARA National Chapter Germany rufen alle Stakeholder im deutschen Forschungsökosystem dazu auf, sich aktiv an der Weiterentwicklung von Forschungsbewertungssystemen zu beteiligen.** Durch das Erreichen einer kritischen Masse und koordiniertes Vorgehen werden systemische Reformen ermöglicht, die Forschung stärker an inhaltlich gehaltvollen, wissenschaftlichen Zielen statt an engen Bewertungslogiken ausrichten. So können Diversität, Effizienz, Leistungsfähigkeit und Resilienz in der gesamten Wissenschaftslandschaft unterstützt und ausgebaut und damit Exzellenz im hier definierten Sinne tatsächlich gefördert werden.

Der gesamte Text dieser Publikation ist – mit Ausnahme von Zitaten – unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lizenziert. Siehe: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Für weitere Informationen über das CoARA National Chapter Germany sowie die Kontaktdaten siehe: <https://www.coara.org/national-chapters/coara-national-chapter-germany/>